

Jamiyatdan ajratish bilan bog`liq bo`lmagan jazolar tizimida harbiy yoki maxsus unvonlardan mahrum qilish jazosi

Muallif: Ma'murov Sanjarbek Ilxomovich Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Ilmiy rahbar: Yuridik fanlar doktori, dotsent D. Kamalova

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada jazo tizimi va uning asosiy xususiyatlari, shuningdek, shaxsni jamiyatdan ajratish bilan bog`liq bo`lmagan jazolar tizimida harbiy yoki maxsus unvonlardan mahrum etish jazosining qo`llash tartibi hamda asoslari atroflicha muhokama qilingan. Shuningdek, mazkur jazoni tayinlash bilan bog`liq holatlar yuzasidan xorijiy tajriba asosida tahlil etilgan.*

***Kalit so`zlar:** jazo tizimi, harbiy unvon, maxsus unvon, davlat mukofotlari, qo`shimcha jazo, oliy unvon.*

Ma'lumki, Bugungi kunda mamlakatimizda barcha sohalar qatorida sud huquq sohasida ham samarali islohotlar amalga oshirilmoqda. Albatta, bunday islohotlar zamirida fuqarolarning huquqlari, erkinliklari va ularning qonuniy manfaatlarini ta'minlash asosiy o`rinni egallaydi. Sud huquq sohasida olib borilayotgan islohotlar sohasida jazolar tizimini yanada takomillashtirish, jinoyat sodir etgan shaxslar uchun jazo tayinlashda muqobil jazo turlarini ko`paytirish jinoyat qonunchiligini isloh qilishning muhim yo`nalishlaridan biridir.

Sud huquq sohasida olib borilayotgan samarali islohotlar sifatida sudlarning mustaqil hokimiyat tarmog`i sifatida e'tirof etilganligini, ixtisoslashtirilganligini, dastlabki tergov va qamoq tarzidagi ehtiyot choralarining muddatlari qisqartirilganligini, yarashuv tartibida ish yuritish va yuqori sud instansiyalarining joriy etilganligini, qamoqqa olish ehtiyot chorasi, amnistiya aktlarini qo`llash vakolatining sudlarga o`tkazilganligini, o`lim va mol-mulkni musodara qilish jazolarining bekor qilinganligini va boshqa liberallashtirishni ko`zlovchi tadbirlarni ko`plab keltirish mumkin. Bu borada O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham Oliy Majlisga Murojaatnomasida "Biz ayrim qilmishlarni liberallashtirish va ularni jinoyatlar toifasidan chiqarish, insonparvarlik nuqtai

nazaridan jinoiy jazoni yengillashtirishga alohida e'tibor qaratamiz"[1] deya ta'kidlab o'tganlar.

Bugungi kunda og'ir, ayniqsa, fuqarolarni jamiyatdan ajratish bilan bog'liq bo'lgan jazolarning jinoyatchilikning oldini olishdagi ahamiyatini oshirib ko'rsatish o'rinsiz ekanligini hayotning o'zi isbotlamoqda. Jinoyatchilikning oldini olish, unga qarshi kurashish samaradorligi jazoning og'irligi va shafqatsizligiga emas, balki birinchi navbatda, qonunni buzgan shaxsning jazoning muqarrarligini nechog'li anglashiga bog'liq. Bu esa O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 7-moddasining "Jazo va boshqa huquqiy ta'sir choralari jismoniy azob berish yoki inson qadr-qimmatini kamsitish maqsadini ko'zlamaydi. Jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan u axloqan tuzalishi va yangi jinoyat sodir etishining oldini olish uchun zarur hamda yetarli bo'ladigan jazo tayinlanishi yoki boshqa huquqiy ta'sir chorasi qo'llanilishi kerak[2]" degan insonparvarlik prinsipidan kelib chiqadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 43-moddasida mujassamlangan jazolar tizimining normativ-huquqiy jihatdan mustahkamlanishi butun jinoiy jazolar instituti uchun strategik ahamiyatga ega hisoblanadi[3]. Tizimning bunday mavqega ega ekanligi uning qonun ijodkorligi va qonunni qo'llash faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi bilan, jazoning tayinlanishi, qo'llanilishi va ijro etilishi masalalariga muayyan darajada daxldor bo'lgan jinoyat qonuniga murojaat qilinganida mazkur moddaning holatlarini majburiy tartibda inobatga olish sharti bilan bog'liqdir. Jazo tizimi o'zining bir necha tarkibiy elementlaridan iborat bo'lib, ular o'zaro bog'liq, o'zaro aloqador va bir birlarini to'ldirib turadi.

Jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan jazo tayinlashda jazoning istisnosiz barcha belgilarga muvofiq kelishi talab qilinadi, jumladan jazoning asosi belgilari:

birinchidan, jazo davlat tomonidan joriy etilgan majburlov chorasi bo'lishi kerak;

ikkinchidan, u faqat sud tomonidan tayinlanishi shart. Bunda jazoni tayinlash sud tomonidan, albatta, hukm chiqarish yo'li bilan amalga oshirilishi kerak;

uchinchidan, jinoiy jazoning qo'llanishi uchun xulqning boshqa ko'rinishi emas, balki jinoyatni sodir etish asos sifatida xizmat qilishi kerak;

to`rtinchidan, jazo faqat jinoyatni sodir etganligi isbotlangan shaxsga nisbatan tayinlanishi (ya'ni, shaxsiy xususiyatdagi chora bo'lishi) kerak;

beshinchidan, jazo mahkum shaxsning muayyan huquqlaridan mahrum etilishi yoki cheklanishi bilan ifodalanishi kerak;

oltinchidan, muayyan huquqlardan mahrum etish yoki cheklash hollari faqat jinoyat qonuni tomonidan nazarda tutilishi shart. Bevosita yuqorida keltirilgan jazoning asosiy elementlarining hech bo'lmasa bittasining mavjud emasligi shaxsga nisbatan jazo tayinlash uchun to'sqinlik qiladi.

O'zbekiston Respublikasining amaldagi jinoyat qonunchiligidagi jinoiy jazolar tizimiga kiriritilgan jazo turlari o'zining qo'llanish va ijro etish mustaqilligi darajasi ko'ra, ya'ni boshqacha qilib aytganda ularning yuridik mevqei nuqtai nazaridan, jazo turlari uch xil kichik guruhlarga ajratib ko'rsatishimiz mumkin, va ular quyidagicha: **asosiy, qo'shimcha va aralash** jazolar[4]. Mazkur bo'linish davlat majburlovining aniq chorasini u yoki bu g'ayriqonuniy qilmishni sodir etishda aybdor shaxsga nisbatan jazo qo'llanishidagi jazo maqsadlari samaradorligiga turli darajada ta'sir ko'rsatishidan kelib chiqadi. Xususan, qonun chiqaruvchi va sudlar jazoni o'zining maqsadlariga erishishni ko'proq darajada asosiy jazo turlarining qo'llanishi bilan bog'laydilar. Qo'shimcha jazolar esa yordamchi xususiyatlarga ega bo'lib, qo'llanayotgan davlat majburlovi choralarning shaxsiylanishiga sababchi bo'ladi. Shu bilan bir vaqtda, aralash toifadagi jazolar, aniq vaziyatlarga bog'liq holda, ham asosiy, ham yordamchi ahamiyatga ega bo'lishlari mumkin va shu munosabat bilan, muayyan hollarda ular yo asosiy yoki qo'shimcha jazo deb tan olinishi mumkin.

Tadqiqotchi olim V.M. Leontevning fikriga ko'ra, "Asosiy jazo - faqat o'zi qo'llaniladigan, boshqa jazolar to'ldirish uchun yoki ular bilan birga qo'llanilishi mumkin bo'lmagan, jazoning asosiy maqsadini amalga oshirish bilan bog'liq bo'lgan jazodir. Qo'shimcha jazo-bu jazoning maqsadini amalga oshirish uchun yordamchi yordamchi ahamiyatga ega bo'lgan jazodir. Qo'shimcha jazo alohida qo'llanishi mumkin emas, u faqat asosiy jazoga qo'shimcha qo'llaniladi".

Qo`shimcha jazo quyidagi belgilarga ega:

- 1) Alohida jazo chorasi sifatida qo`llanilishi mumkin emasligi;
- 2) Asosiy jzazoga qo`shib qo`llanilishi mumkinligi;
- 3) Jazoning maqsadiga erishishga ko`maklashadi;

Jazo tizimi doirasida qo`shimcha jazo sifatida harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish bilan bog`liq bo`lgan jazo chorasi keltirishimiz mumkin. Harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish faqat og`ir yoki o`ta og`ir jinoyatlar sodir etilgan holdagina mahkumga nisbatan qo`shimcha jazo sifatida qo`llaniladi, tegishli unvon yoki mukofotlarga ega bo`lgan shaxslar uchun mo`ljallangan muayyan huquq yoki imtiyozlardan mahrum qilishga olib keladi va asosan mahkum shaxsga ma`naviy-ruhiy ta`sir o`tkazishga qaratilgan. Mazkur jazo turi davlat majburlovining asosiy choralariga qo`shiladi va mustaqil tarzda qo`llanilishi mumkin emas. Bunda, ularni tayinlash Jinoyat kodeksi maxsus qismining muayyan moddasidagi sanksiyada shunday jazo turining mustahkamlanishi bilan bog`liq emas, ya`ni Oliy sud instansiyasining tavsiyasidan kelib chiqqan holda, uni har qanday holatda tayinlash mumkin. **Harbiy unvonlar** – bu O`zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlarining ofitserlik va serjantlik tarkibining shaxslariga beriladigan unvonlardir. **Maxsus unvonlar** bojxona va soliq xizmati, prokuratura, Ichki Ishlar vazirligi, Favqulodda vaziyatlar vazirligi va shunday unvonlar belgilangan boshqa xizmatlar xodimlariga beriladigan unvonlar nazarda tutiladi.

Bunda sud, jinoyat sodir etish yoki hukm chiqarish paytida mahkumning xizmat faoliyati yuzasidan unvonga ega bo`lgan xizmatda bo`lganlik fakti bilan bog`lanib qolmaydi. Harbiy yoki maxsus unvonidan mahrum qilish, shuningdek, ham xizmat o`tayotgan shaxslar, ham zaxiraga chiqarilgan, nafaqaga chiqqan va shu kabi shaxslarga nisbatan ham qo`llanilishi mumkin. Amaldagi qonunchiligimiz bo`yicha Sudlar tomonidan qo`shimcha jazo sifatida harbiy yoki maxsus unvonlardan mahrum qilish tarzidagi jazo chorasini qo`llashda o`z hukmi bilan mahkum shaxsni oliy unvon bo`lmagan harbiy yoki maxsus unvondan mahrum qilish huquqiga ega ekanligidan kelib chiqadi. Bunday unvonlar, chunonchi, to polkovnik unvonigacha bo`lgan harbiy unvonlar va polkovnik unvoniga teng keluvchi unvongacha bo`lgan maxsus unvonlar bo`ladi. Bunda sud hukmiga binoan harbiy

yoki maxsus unvonidan mahrum qilish faqat sud ishining barcha holatlarini tahlil qilish natijasida mahkum shaxs harbiy yoki maxsus unvoniga ega bo'lishga haqli emas degan xulosaga kelganda yo'l qo'yiladi.

Oliy harbiy yoki maxsus unvonga yoxud O'zbekiston Respublikasining davlat mukofotiga ega bo'lgan shaxs og'ir yoki o'ta og'ir jinoyati uchun hukm qilinganida sudning hukm asosida kiritadigan taqdimnomasiga binoan mazkur unvon yoki mukofotdan mahrum qilinishi mumkin. **Oliy harbiy unvonlar** – bu oliy ofitserlik tarkibiga beriladigan unvonlardir (general-mayor, general-leytenant, general-polkovnik, armiya generali). **Oliy maxsus unvonlar** – belgilangan xizmatlarda beriladigan oliy harbiy unvonlarga aynan teng bo'lgan unvonlardir. Bundan tashqari, oliy maxsus unvonlarga, shaxslarga alohida kasbiy fazilatlar, mahorati va ko'p yillik vijdonan mehnati uchun beriladigan faxriy unvonlar ham kiradi. **O'zbekiston Respublikasining davlat mukofotlari** – fuqarolarni vatanni himoya qilishda, iqtisodiyot, fan, madaniyat, san'at, ma'rifat, davlat qurilishi, sog'liqni saqlash, tarbiya sohasida, xayriya faoliyatida ko'rsatgan xizmatlari uchun va boshqa xizmatlari uchun taqdirlash shaklidir. Amaldagi qonunchilikka muvofiq, davlat mukofotlari quyidagilardir: “O'zbekiston Qahramoni” unvoni, ordenlar, medallar, O'zbekiston Respublikasi faxriy unvonlari va Faxriy yorlig'idir[5].

Oliy harbiy yoki maxsus unvonlar, shuningdek, davlat mukofotlari yuzasidan sud faqat tegishli unvonni yoki mukofotni bergan organga jinoyatni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxsni undan mahrum qilish to'g'risidagi taqdimnoma kiritishga haqli haqli bo'ladi. Ya'ni, oliy unvon yoki mukofotdan mahrum qilish masalasini uzil-kesil hal qilish faqat ushbu shaxsga tegishli unvon yoki mukofot bergan organga yuklatiladi.

Shu bilan bir qatorda sud tomonidan mahkumga nisbatan jazo tayinlashda ilmiy unvonlar va darajalardan ya'ni fan nomzodi yoki doktori darajasi, katta ilmiy xodim, dotsent va professor ilmiy unvonlari, shuningdek, sport, kasbiy malakaviy razryadlaridan mahrum qilishi mumkin emas. Bundan tashqari, chet el davlatlari tomonidan berilgan unvonlar va mukofotlardan mahrum qilishga yo'l qo'yilmaydi.

Shu bilan bir qatorda Harbiy yoki maxsus unvonlardan mahrum qilish bilan bo'g'liq bo'lgan jazolari xorijiy tajribaga qaraydigan bo'lsak, ushbu jazo turi Rossiya

Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 48-moddasida shunday deyilgan: “Agar og`ir yoki o`ta og`ir jinoyatni sodir etganlik uchun aybdor deb topilgan bo`lsa, aybdor shaxsning shaxsini hisobga olgan holda, sud uni maxsus, harbiy yoki faxriy unvonidan, sinf darajasidan va davlat mukofotlaridan mahrum qilishi mumkin”. degan qoida belgilanagan. Shuningdek, ushbu jazoning amal qilish muddatini ma`lum muddatlar bilan cheklash nazarda tutmaydi, balki sudlanganlik olib tashlanganidan yoki sudlanganligi bekor qilinganidan keyin shaxsni avvalgi darajasiga va maxsus unvonlariga qaytarish imkoniyati nazarda tutiladi. Shuningdek, Rossiya Federatsiyasining 1998-yil 28-martdagi “Harbiy burch va harbiy xizmat to`g`risida” Federal qonunining 48-moddasida ham harbiy unvonidan mahrum qilingan fuqaro, sudlanganligi olib tashlanganidan yoki bekor qilinganidan so`ng, ushbu harbiy unvonni berish huquqiga ega bo`lgan mansabdor shaxs tomonidan avvalgi harbiy unvoniga qaytarilishi mumkin[6] ekanligi nazarda tutiladi.

Rossiya Federatsiyasining “Davlat mukofotlari to`g`risida”gi Nizomning 18-bandiga muvofiq davlat mukofotlari va faxriy unvonlari faqat shaxs reabilitatsiya qilingan taqdirda, shuningdek, shaxs davlat mukofotlaridan mahrum qilish uchun asos bo`lgan qilmish ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo`qotgan taqdirda tiklanishi mumkin[7] ekanligi nazarda tutadi.

Jinoyat sodir etgan shaxsga nisbatan harbiy yoki maxsus unvonlaridan mahrum qilish bilan bog`liq bo`lgan jazo chorasi malakaviy xarakterga ega bo`ladi, ya`ni davlat tomonidan tan olingan kasbiy mahorat darajasini tasdiqlaydigan barcha turdagi unvonlarga tatbiq etilmaydi. Bunday unvonlarga ilmiy darajalar va unvonlar, sport unvonlari, kasbiy malaka toifalari kiradi. Davlat mukofotlari to`g`risidagi Nizomning 1-bandiga muvofiq davlat mukofotlari: Rossiya Federatsiyasi Qahramoni unvoni, Rossiya Federatsiyasining ordenlari, medallari, nishonlari, shuningdek faxriy unvonlari kiradi. Bunday unvonlardan mahrum etish Reglamentning 17-bandiga muvofiq, davlat mukofotlaridan mahrum qilish faqat Rossiya Federatsiyasi Prezidenti tomonidan sudning taklifiga binoan, agar mukofotlangan shaxs og`ir jinoyat uchun sudlangan bo`lgandagina amalga oshirilishi belgilangan. Rossiya Federatsiyasi Prezidentining davlat mukofotlaridan mahrum etish to`g`risidagi harakatlari Farmoni chiqarish orqali rasmiylashtiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak, muqobil jazolarning samaradorligini oshirishda insonparvarlik prinsiplaridan kelib chiqib jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan jamiyatdan ajratish bilan bog`liq bo`lmagan jazo chorasini tayinlash ozodlikdan mahrum etish bilan bog`liq bo`lgan jazolarga nisbatan o`zining ko`plab ijobiy jihatlari bilan jazo tayinlashning maqsadlariga samarali darajada erishishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi 2017-yil 22-dekabr.
2. O`zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi.
3. O`zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 2006 yil 3 fevraldagi 1-sonli “Sudlar tomonidan jinoyat uchun jazo tayinlash amaliyoti to`g`risida”gi qarori.
4. Rustambayev M.X. O`zbekiston Respublikasi jinoyat huquqi kursi. Tom 2. Jazo haqidata`limot. Darslik. 2-nashr, to`ldirilgan va qayta ishlangan. – T.: O`zbekiston Respublikasi Milliygvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – 37 bet.
5. O`zbekiston Respublikasining Davlat mukofotlari to`g`risida”gi 176-I-son qonuni 1995-yil 22-dekabr.
6. Rossiya Federatsiyasining “Harbiy burch va harbiy xizmat to`g`risida” Federal qonuni 1998-yil 28-mart.
7. Rossiya Federatsiyasining “Davlat mukofotlari to`g`risida”gi Nizom.